

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОКАЛЬНО – ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ.

А.Х.Тригулова

к.п.н., доцент кафедры

«Теории музыки и методики» ТГПУ им. Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7329286>

Певческая деятельность в общеобразовательной школе является важным базовым компонентом всей структуры программы «Музыка» в общеобразовательной школе. По мнению Д. Б.Кабалевского, хоровое пение представляет собой духовное накопление исполнительского мастерства и общей культуры школьников, она даёт возможность даже в условиях массового музыкального воспитания в классе стремиться к достижению подлинного искусства. Кабалевский отмечал, «каждый класс – хор, - вот идеал, к которому должно быть направлено это стремление».

Вокально-хоровая работа становится важным фактором музыкально-творческого саморазвития младших школьников и подростков и поэтому весь музыкальный материал, должен постоянно творчески обновляться произведениями, представляющими художественную ценность и познавательный интерес.

Цель всей вокально – хоровой работы направлена на развитие творческой самореализации школьника посредством хорового пения. Эта работа *включает в себя познавательные, развивающие и познавательные задачи.*

Познавательные задачи направлены на развитие способности к сопереживанию, восприятия музыки, музыкальности, памяти, чувства ритма и формы. В результате формируется образное и ассоциативное мышление, творческое воображение, ученики приобщаются к музыкальному искусству посредством вокально- хоровой деятельности.

Развивающие задачи способствуют формированию исполнительского мастерства, вокально – хоровых навыков, навыков сольного и ансамблевого пения. Полученные знания формируют музыкальную память.

Воспитательные задачи формируют потребность в постоянном общении с произведениями, представляющими золотой фонд мировой музыкальной культуры, они воспитывают постоянный интерес к классической и национальной музыке, развивают слушательскую и исполнительскую культуру.

Певческий голос школьника находится в постоянном развитии, поэтому педагог должен постоянно работать над процессом формирования и совершенствования певческих навыков своих учеников. Высокое качество работы учителя музыки связано с его знаниями детской психологии, специфики психофизического, эмоционального и интеллектуального развития учеников. Большие трудности представляет процесс интеллектуального развития учащихся, связанный с усвоением теоретических знаний и музыкальных представлений. Таким образом, профессионализм учителя музыки во многом определяется серьезными знаниями особенностей психофизического развития детей.

Приобщение к выдающимся произведениям мировой музыкальной культуры через вокально – хоровые произведения направлено на развитие музыкальной памяти и внимания, логического мышления, развитие познавательной активности, воспитание патриотических чувств и убеждений. В процессе вокально – хоровой деятельности формируется коммуникативное развитие, которое также направлено на развитие художественно - эмоционального восприятия музыки. Приобретается навык коллективной и творческой деятельности.

В результате систематической вокально – хоровой работы, школьники приобретают навык пения с сопровождением и без сопровождения, одногласно и двухгласно. Для выражения определенных художественных образов в произведении, школьники самостоятельно осуществляют поиск средств выразительности.

Коллективная музыкально – творческая деятельность направлена на совершенствование певческой установки, дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового строя. Ученики приобретают навыки следования указаниям дирижера, работают над координацией деятельности голосового аппарата, следят за качеством вокального и хорового звучания.

Эффективность вокально-хоровой работы на уроке в значительной мере предопределяется степенью активности и заинтересованности учащихся в учебно-познавательном процессе, а также их самостоятельностью. Самостоятельность в учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке характеризуется и уровнем аналитического мышления. При формировании аналитического мышления необходимо подвести учащихся к умению анализировать и оценивать итоги своей деятельности и деятельности своих одноклассников. Таким образом, в результате наблюдения учащихся за

собственной работой и работой учеников своего класса формируется у школьников навык контроля и самоконтроля, анализа и самоанализ, нахождение своих собственных ошибок и ошибок товарищей по учёбе. В итоге основательно усвоить и воспроизвести музыкальный материал в практической деятельности возможно только в результате соблюдения учителем музыкально-дидактических принципов и методов в обучении в соответствии с возрастными особенностями детей.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Прометей, 2003
2. Зятямина Т.А. Современный урок музыки М.,2008
3. Суязова Г.А. Мир вокального искусства .Программа, разработки занятий, методические рекомендации. Волгоград, 2009.